

O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishda mamlakatning investitsion muhiti jozibadorligini oshirish

Utegenova Sarbinaz

QDU Buxgalteriya va audit kafedrası dotsenti(PhD)

Oralbaeva Feruza

QDU Buxgalteriya va audit kafedrası 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402389>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

investitsion muhit, kapital, IHTT(Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti), infrastruktura, investorlar

ABSTRACT

Bugungi kunda davlatning ichki iqtisodiy-moliyaviy holatni oshirish uchun mamlakatga kiritilgan xorijiy investitsiyalar muhim ro'l o'ynaydi. Kiritilgan kapitallar hajmini oshirish yoki samaradorligini ta'minlash O'zbekistonda endi rivojlanib borayotgan davlatlar uchun suv va havodek zarur vositadir. Albatta, ushbu sohada qandaydir yutuqlarga erishishni xorij tajribalaridan o'rganishimiz, ularni foydalanishimiz ham amaliyotga tatbiq etishlarimiz zarur, zero hech qaysi davlat yakka va boshqa davlatlardan uzilgan holda, o'zi rivojlanishi haqiqatga to'g'ri kelmaydi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiy rivojlanish siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish vakolatiga ega bo'lgan milliy investitsiyalarni rag'batlantirish agentliklari tashkil etilgan va ular asosiy amalga oshirish masalalarini bayon qiladi, shuningdek mintaqa bo'ylab agentliklar uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligini yanada oshirish uchun amaliy qo'llanmasi bo'lib xizmat qiladi. Investitsiyalarni jalb qilish strategiyasini amalga oshirish uchun puxta o'ylangan taktikani amalga oshirish kerak. Ma'lumki, investitsion muhit yaratilishi lozim bo'lgan hududda xorijlik investorlar dastlab ushbu hudud infrastukturasi chuqur tahlil qilib ko'rishadi. Ushbu tahlil asosida potensial xorijiy investorlar aniqlab berishda va o'z mablag'larini yo'naltirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida respublika iqtisodiyotida tuzilmaviy o'zgarishlarni amalga oshirishda investitsiyadan samarali foydalanilmoqda. O'zRda 1996-yildan boshlab respublika hukumati har yili davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlar mablag'lari hisobidan kapital qo'yilmalar limitlari, chet el investitsiyalari va hukumat kafolati bilan olingan kreditlar hisobiga aniq qurilishlar dasturi, shuningdek, bevosita chet el investitsiya va kreditlari hisobiga davlat investitsiya dasturini qabul qiladi.

Joriy yilning 25-mart kuni Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligida Koreya Respublikasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Chung Byon Von bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Suhbat o'zaro munosabatlarning turli yo'nalishlaridagi ikki tomonlama iqtisodiy sheriklikning dolzarb masalalariga bag'ishlandi. Savdo va sarmoyaviy hamkorlikda erishilgan ko'rsatkichlar alohida ta'kidlandi. Savdo aylanmasi 2017-yildagi 1,3 milliard dollardan 2023-yilda 2,3 milliard dollarga yetdi. Joriy yilning dastlabki ikki oyida o'zaro tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 20 foizga oshdi. Oxirgi besh yil ichida O'zbekistonda Koreya kapitali ishtirokidagi korxonalar soni ikki barobarga oshib, 983 taga yetdi, ularning yarmidan ko'pi, y'ani 605 tasi – 100 foiz xorijiy kapitalga asoslangan. O'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish bo'yicha ishlarni davom ettirish zarurligi ta'kidlandi.

O'zbekiston Prezidentning «O'zbekiston Respublikasining 2023-2025 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi.«Norma» portali ma'lumotiga ko'ra, hujjat bilan 2023-2025 yillar uchun Markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalarni o'zlashtirishning yig'ma maqsadli ko'rsatkichlari, tarmoqlar va hududlar kesimida investitsiya va kreditlarni o'zlashtirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi.

Tashqi savdo, investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirish va texnik jihatdan tartibga solish masalalari bo'yicha Hukumat komissiyasi yirik ishlab chiqarish obyektlari va quvvatlarida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha oylik monitoring o'rnatilishi va ularning o'z vaqtida ishga tushirilishini ta'minlaydi. Dastur ijrosi natijalari, shu jumladan investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kompleks tarmoq jadvallarining bajarilishi har oyda Prezident Administratsiyasiga kiritib boriladi. Shuningdek, qaror bilan 2023 yil uchun quyidagilar tasdiqlandi:

- investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur;
- ishga tushiriladigan yirik ishlab chiqarish obyektlari va quvvatlarining manzilli ro'yxati;
- strategik investitsiya loyihalari ro'yxati;
- O'zbekiston Respublikasi nomidan yoki O'zbekiston Respublikasi kafolati ostida xorijiy kreditlar jalb qilingan holda amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarining manzilli ro'yxati;
- to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar jalb qilingan holda amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarining manzilli ro'yxati va boshqalar.

Tadqiqot natijalari investitsiya muhitini yaxshilash, islohotlarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning uzoq muddatli istiqbolda mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga maksimal ta'sirini ta'minlash bo'yicha dalillarga asoslangan tahlil va moslashtirilgan tavsiyalar bo'lishini talab etadi. Xususan, tadqiqotda mamlakatimizga investitsiyaviy jozibadorlik indeksidagi o'rnini yaxshilash, IHTT(Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti)ning "Xalqaro investitsiyalar va ko'pmillatli korxonalar to'g'risida"gi deklaratsiyasiga qo'shilish va IHTTning davlatlarining ilg'or tajribalarini joriy etgan holda investitsiyalar sohasidagi me'yoriy-huquqiy bazani uyg'unlashtirish imkonini beradi. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun mas'ul vazirlik va idoralar, jumladan, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Energetika vazirligi, Atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi va Statistika agentligi bilan birgalikda ishchi guruh tashkil etiladi.

2024- yilning yanvar-mart oylarida jami 107,1 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirilib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 174,5 % ni tashkil etadi Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 75,9 % yoki 81,3 trln. so'm investitsiyalar jalb etilgan mablag'lar

hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilotlar va aholining o'z mablag'lari hisobidan 24,1 % yoki 25,8 trln. so'm moliyalashtiriladi

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, 2020-yilda 104,6 % ga yetgan, 2021- yilda bir oz pasayib 97,8 % ni tashkil etgan, 2022- yilda ko'payib – 115,2 % kuzatildi, hozirgi davrgacha yana o'sish tendensiyasiga ega bo'lib – 174,5 % ni tashkil etdi

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar va o'sish sur'atlari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga to'g'ri kelib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 258,0 % ni tashkil etdi

2024-yilning yanvar-mart oylarida korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 18,8 trln. so'm yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 17,6 % ini tashkil etdi. Aholi mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 6,5 % i yoki 6,9 trln. so'mi o'zlashtirildi

**Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi,
trln. so'm**

So'nggi besh yildagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi shuni ko'rsatmoqdaki, u deyarli uch martaga ko'payib, o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.

**Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish sur'atlari
dinamikasi, % da**

Xulosa

Joriy va keying yillarda iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi omillari iqtisodiyotning real sektorida raqobatni, investitsiya muhiti va infratuzilmasini rivojlantirishga, yirik davlat subyektlarini keng ko'lamli loyihalar bilan birgalikda tarkibiy o'zgarishlar va iqtisodiy islohatlar bo'lishi kutilmoqda. Yuqorida takidlab o'tganimizdek O'zbekiston investorlarini anchadan beri qiynab kelayotgan mupmmo va kamchiliklar bartaraf etishda kalit bo'ladigan katta islohatlarga zaruriyat bor. Unda, investorlar va ularning huquqlarini himoya etuvchi kengash tuzilishi juda katta yangilik bo'lib xizmat qilgan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasining 2023-2025 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-459-son qarori
2. Dawletmuratov A., Seytova L., Erejepova B., Pirniyazova G. Ekonomikaliq teoriya. Oqiw qollanba.No'kis "Qaraqalpaqstan" 2014
3. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
4. www.norma.uz -O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi sayti

